

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

БОЛАЛАР ВА ОНАЛАР САЛОМАТЛИГИНИ ШАҲАР ОИЛАВИЙ ПОЛИКЛИНИКАЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ ТОМОНИДАН СИФАТЛИ ТИББИЙ ХИЗМАТ БИЛАН ТЎЛИҚ ҚАМРАБ ОЛИШ

Юлдашова Ш.Т., Намозова Н.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада мамлакатимизда аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, соғлом бола туғилиши, жисмоний ва маънавий баркамол авлодни вояга етказиш соғлиқни сақлаш соҳасида амалга оширилаётган ислохотлари ҳақида сўз боради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони билан репродуктив ёшдаги ва ҳомиладор аёллар, болалар учун юқори технологик тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш, перинатал марказларни зарур тиббий техника ва буюмлар билан жиҳозлаш, уларни малакали кадрлар билан таъминлаш вазифаси белгиланди. Сўнгги беш йил давомида амалга оширилаётган ижтимоий сиёсат оналик ва болаликни тизимли равишда муҳофаза қилиш имконини яратди, натижада оналар ва гўдақлар ўлимининг камайишига эришилди. Шу билан бирга, олис ҳудудларда тиббий ёрдамни мақсадли йўналтириш тизимини юқори даражада ташкил этиш, оналар ва болаларга кўрсатилаётган тиббий хизматнинг самарадорлигини ошириш, амбулатор ёрдамни янада яхшилаш, шошилинч ва ихтисослашган тиббиу уордамни ривожлантириш, тиббий генетика ҳамда замонавий скрининг дастурларини жорий этиш талаб этилмоқда.

Калит сўзлар: Болалар саломатлиги, фертил ёшидаги аёллар, репродуктив саломатлик, Профилактик кўриклар, даврий патронаж, эмлаш, скрининг.

FULL COVERAGE OF CHILDREN'S AND MOTHERS' HEALTH WITH QUALITY MEDICAL SERVICES PROVIDED BY MEDICAL STAFF IN CITY FAMILY POLYCLINICS

Yuldashova Sh.T., Namozova N.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article discusses the reforms being implemented in the healthcare sector in our country to strengthen the reproductive health of the population, protect motherhood and childhood, give birth to healthy children, and raise a physically and spiritually healthy generation. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-60 dated January 28, 2022 “On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026” set the task of improving the system of providing high-tech medical care for women of reproductive age and pregnant women and children, equipping perinatal centers with the necessary medical equipment and supplies, and providing them with qualified personnel. The social policy implemented over the past five years has made it possible to systematically protect motherhood and childhood, as a result of which maternal and infant mortality has been reduced. At the same time, it is necessary to organize a high-level system of targeted medical care in remote areas, increase the efficiency of medical services provided to mothers and children, further improve outpatient care, develop emergency and specialized medical care, and introduce medical genetics and modern screening programs.

Keywords: Children's health, women of childbearing age, reproductive health, preventive examinations, periodic patronage, vaccination, screening.

ПОЛНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И МАТЕРЕЙ КАЧЕСТВЕННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ, ОКАЗЫВАЕМЫМИ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ГОРОДСКИХ СЕМЕЙНЫХ ПОЛИКЛИНИК

Юлдашова Ш.Т., Намозова Н.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются реформы, реализуемые в сфере здравоохранения в нашей стране в целях укрепления репродуктивного здоровья населения, охраны материнства и детства, рождения здоровых детей, воспитания физически и духовно здорового поколения. В Указе Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы» поставлена задача по совершенствованию системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, беременным жен-

щинам и детям, оснащению перинатальных центров необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами, обеспечению их квалифицированными кадрами. Реализуемая за последние пять лет социальная политика позволила системно обеспечить охрану материнства и детства, в результате чего снизилась материнская и младенческая смертность. Наряду с этим необходимо организовать на высоком уровне систему адресной медицинской помощи в отдаленных районах, повысить эффективность медицинских услуг, оказываемых матерям и детям, совершенствовать амбулаторно-поликлиническую помощь, развивать экстренную и специализированную медицинскую помощь, внедрять медицинскую генетику и современные скрининговые программы.

Ключевые слова: Здоровье детей, женщины детородного возраста, репродуктивное здоровье, профилактические осмотры, периодический патронаж, вакцинация, скрининг.

Тадқиқот мақсади: Болалар ва оналар саломатлигини сақлашда ҳамширалар фаолиятини бошқариш ва ташкил этишни такомиллаштириш усуллари аниқлаш, Оилавий поликлиникаларда уларнинг фаолияти, билими ва самарадорлигини ривожлантириш ва ошириш бўйича таклифларни киритиш

Материал ва тадқиқот усуллари: Статистик тадқиқотни ўқатишда статистик ҳисобот маълумотларидан фойдаланилди ва статистик таҳлил, статистик таққослаш ва умумлаштириш усуллари қўлланилди. Шифокор, ҳамшира ва оналар, фертил ёшидаги аёллар сўровномаси; Оилавий полуклиникада ҳамширалар фаолиятининг хронологияси натижаларини таҳлил қилиш.

Республикамізда оналар ва болалар саломатлигини муҳофаза қилиш асосан оилавий поликлиникалар ва марказий поликлиникалардан бошланади. Шундай экан олдимизга қўйилган мақсадга эришиш учун, эътиборимизни биринчи навбатда оилавий поликлиникалардаги тиббий хизмат сифатини оширишга, айниқса оналар ва болалар саломатлиги учун маъсул бўлим ва бригадалар иш фаолиятини такомиллаштиришга қаратишимиз керак.

Асосий чора-тадбирлар:

Репродуктив саломатлик бўйича маслаҳатлар (оила режалаштириш, контрацепция усуллари).

Ҳомиладор аёлларни эрта рўйхатга олиш (12 ҳафтагача).

Даврий патронаж — ҳомиладорлик давомида камида 7–8 марта шифокор кўригидан ўтказиш.

Лаборатор ва инструментал текширувлар (қон таҳлили, ултратовуш, инфекциялар скрининги).

Профилактик эмлашлар (масалан, қоқшолга қарши анатоксин).

Соғлом турмуш тарзи бўйича маслаҳат (овқатланиш, жисмоний фаоллик, зарарли одатлардан воз кечиш).

Туғруққа психологик ва жисмоний тайёргарлик.

2. Болалар саломатлигини профилактикаси

Мақсад — чақалоқдан бошлаб болаларда касалликларни эрта аниқлаш, ривожланишида кечикишларнинг олдини олиш.

Асосий чора-тадбирлар:

Янги туғилган чақалоқларни патронаж қилиш — ҳаётининг биринчи 3 куни ичида уйига бориб кўриш, кейин 1, 3, 7, 14 кунларда.

Эмлашлар календари бўйича вакциналар (қизамиқ, кўкйўтал, полиомиелит ва бошқалар).

Болаларнинг жисмоний ва руҳий ривожланишини мониторинг қилиш.

Профилактик кўриклар (офтальмолог, ЛОР, стоматолог ва бошқалар).

Соғлом овқатланиш ва гигиена одатларини шакллантириш.

Темир танқислиги, рахит, ёд етишмовчилиги профилактикаси.

Юқадиган касалликларнинг олдини олиш бўйича ота-онага маслаҳатлар.

3. Соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш

Она ва болалар учун гигиена дарслари.

Эмизикли оналар учун овқатланиш бўйича тавсиялар.

Ота-оналарни болалар парвариши ва ривожлантириш методлари билан таништириш.

Оилада соғлом психологик муҳит яратиш бўйича маслаҳатлар.

4. Ҳуқуқий ва ташкилий асос

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида “Оналар ва болалар саломатлигини муҳофаза қилиш” давлат дастури мавжуд.

Оилавий поликлиникаларда патронаж ҳамшираси, оилавий шифокор ва болалар шифокори бу ишларни олиб боради.

Барча профилактик хизматлар бепул амалга оширилади.

Юртимизда оналар ва болалар саломатлигига давлат сиёсати даражасида катта эʼтибор қаратиб келинмоқда. Зеро, мустаҳкам соғлиққа эга авлод истиқболимизнинг метин пойдевори, давлат ва жамият равнақининг таянчи саналади. Республика «Она ва бола скрининг» маркази фаолиятининг асосий вазифаси «Соғлом она – соғлом бола» тамойилини амалга оширишга хизмат қилишдир. Бола туғилишидан аввал унинг соғлиғи ҳақида билиш мумкин. Буларнинг барчаси скрининг (инглизча ссрееинг – танлаб олиш, саралаш), яʼни соғлиқни сақлашни ташкил этишда клиник белгиларсиз кечадиган касалликларни аниқлашга қаратилган стратегияни амалга ошириш имконини беради. Ушбу стратегиянинг мақсади касалликларни имкони борича эрта аниқлашдан иборат бўлиб, бу ногиронликнинг олдини олиш учун даволашни ўз вақтида бошлашда муҳим аҳамиятга эга. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёда чақалоқларнинг 5 фоизи туғма ва ирсий хасталиклар билан туғилмоқда. Ҳомиладорлик даврида турли ўткир юқумли касалликларни бошдан кечириш, эндокрин ва сурункали хасталиклар, бўлажак оналарнинг нотўғри овқатланиши, аёллар организмда ёд, фолий кислотаси, туз танқислиги, экологик омиллар, жумладан, айрим дори препаратларини қабул қилиш бунинг асосий сабабларидир. Бугунги кунда скрининг тизими барча вилоятлардаги ҳудудий, Қоралпоғистон Республикаси ва Тошкент шаҳридаги Республика скрининг марказидан иборат бўлиб, улар ҳомиладор аёллар ва чақалоқлар скрининг текширувларидан ўтказмоқда. Ушбу бўлимлар фаолияти оилада болаларнинг туғма ва ирсий хасталиклар билан туғилишининг олдини олишга қаратилган. Генетик, невропатолог, эндокринолог, гинеколог шифокорларнинг маслаҳатлари, шунингдек, беморни махсус усуллар ёрдамида текшириш ирсий касалликка ташхис қўйиш ва касаллик аломатларига қараб даволаш, оилада ирсий касаллик билан бола дунёга келишининг олдини олиш имконини беради. Бундан ташқари, Республика «Она ва бола скрининг» марказида фаолият кўрсатаётган генетика лабораториясида янги туғилган чақалоқлар туғма гипотиреоз ва фенилкетонурия касаллиги бўйича ҳамда бошқа хромосома синдромларини аниқлаш учун текширувлар ўтказилиб ташхис қўйилади. Айоллар саломатлиги жамият бойлиги ҳисобланар экан, демак туғилган кунидан бошлаб қизларнинг соғлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш йўлида глобал ва маҳаллий миқёсда доимий кўмак ва имкониятлар берилиши табиийдир. Сўнгги йилларда мамлакатимизда фертил ёшидаги аёлларнинг соғлигини тиклаш мақсадида бепул дори ва витаминлар билан таʼминланиши йўлга қўйилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Адлер А. Понят природу человека. – СПб.: Академический проект, 1997.
2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: НФ “Класс”, 1999.
3. Алперович В.Д. Геронтология. Старост: Сосокултурний портрет. – М.: Приор, 1998.
4. Андреева Т.В. Сосиалная психология семейних отношений. – СПб.: 1998.
5. Васи́ла Каримова. Саломатлик психологияси: ёхуд соғлом бўлиш учун руҳиятни бошқариш сирлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2005. – 71 б.
6. Вафоқулова У. Соғлом оила – соғлом авлод пойдевори. – Т.: Ибн Сино нашриёти, 2001.
7. Есим Г. Прошлое в настоящем (Опыт философской прозы). – Алматы, 2003. Здоровое поколение – будущее Узбекистана. – Т.: Ўзбекистон, 2001.
8. Ермолаева М.В. Практическая психология старости. – М.: Эксмо, 2002.
9. Иномова С.Т. Эʼозли аёл иқболи. – Т.: Ўқитувчи, 2005.
10. Квинн В. Прикладная психология. – СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 560 с.

Иқтибос учун: Юлдашова Ш.Т., Намозова Н.С. Болалар ва оналар саломатлигини шаҳар оилавий поликлиникаларида тиббиёт ходимлари томонидан сифатли тиббий хизмат билан тўлиқ қамраб олиш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 251–253. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16982667>